

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 19-24
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15333918>

Analisis Sistem Kerjasama Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit dan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

¹Nur Ovie Alista,²Endri Yenti

¹Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, ²Fakulta Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Email: penulis nurovialista@gmail.com, endriyenti22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Kerjasama dalam Pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sawit di kelurahan muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu berupa tidak adanya kontrak dalam melakukan kerjasama dan adanya peralatan yang digunakan oleh pekerja untuk bekerja dikebun milik orang lain. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan muara lembu dan implementasi pelaksanaannya dalam perspektif Ekonomi islam. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan kunci para pekerja perkebunan kelapa sawit dan pemilik kebun di kelurahan muara lembu kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dan data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa sistem kerjasama yang dilakukan di kelurahan muara lembu belum ada menggunakan akad dalam transaksi kerjasamanya hanya menggunakan sistem kepercayaan saja yang mana nantinya itu dapat menimbulkan ketimpangana dalam melakukan pekerjaan dalam si pemilik kebun juga tidak berhak dalam memberikan teguran jika terdapat kesalahan yang mana dalam kerjasamanya itu tidak terdapat kontrak yang jelas atau pun perjanjian di awal.

Kata Kunci: Sistem Kerjasama, Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

This research is motivated by the existence of Cooperation in the Management of Oil Palm Plantations carried out by oil palm farmers in the Muara Lembu Kecamatan Singingi Village, Kuantan Singingi Regency, namely in the form of no contract in carrying out cooperation and the existence of equipment used by workers to work in other people's plantations. So this study aims to find out how the system of cooperation implementation carried out by the community of Muara Lembu Village and its implementation in the perspective of Islamic Economics. The research used in this study is a qualitative descriptive research with key informants of oil palm plantation workers and plantation owners in Muara Lembu Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. Data were collected through observation and interviews and the data was analyzed by reduction, presentation and conclusion techniques. Based on the results of the research that has been carried out, it was obtained that the cooperation system carried out in Muara Lembu Village does not exist using a contract in the cooperation transaction, only using the trust system which later can cause inequality in doing the work in the plantation owner also does not have the right to give a reprimand if there is a mistake where in the cooperation there is no clear contract or agreement at the beginning.

Keywords: Cooperation System, Islamic Economic Perspective

Article Info

Received date: 20 April 2025

Revised date: 25 April 2025

Accepted date: 2 April 2025

PENDAHULUAN

Kerjasama dalam bidang pertanian sudah sering terjadi di masyarakat. Terkadang seseorang mempunyai pohon namun ia tidak mampu merawat dan membuahkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun ia tidak mampu mengurus dan memanfaatkannya. Sedangkan di lain pihak ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah, namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Di

antara bentuk kerjasama dalam bidang pertanian adalah *musaqah*. *Musaqah* termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Jadi sistem *musaqah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Semua kerjasama yang dibolehkan syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹ Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.²

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarnya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.³

Dalam kaitannya dengan rukun dan syarat *musaqah*, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *musaqah* ada tiga, yaitu kedua pihak yang berakad (pemilik dan penggarap), objek akad berupa pekerjaan dan buah, serta ungkapan (*sighat*) akad. Adapun syarat *musaqah* yakni bagi kedua belah pihak harus berakal dan *mumayyiz*, objek akad harus pohon yang berbuah, membebaskan pemilik kebun atas pohon, dan kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Apabila rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan akad *musaqah* menjadi *fasid* (rusak).⁴

Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.⁵ Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pekerja dalam bentuk Pemberian upah dari pemilik kebun kepada pekerja yang mana pekerja telah melakukan panen dalam 2 minggu sekali.

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.⁶

Masyarakat singingi dalam perekonomiannya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga banyak masyarakat dari luar daerah yang datang untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, masyarakat Muara Lembu yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang luas, maka merekapun membutuhkan tenaga kerja dalam merawat ataupun mengambil hasil kebun atau hasil pertanian. Dalam Ekonomi Islam sistem ini juga dinamakan dengan sistem *musaqah*. Dimana sistem *Musaqah* itu adalah suatu akad (transaksi) antara pemilik kebun dan pekerja untuk memelihara atau menggarap hasil kebun ataupun pertanian supaya mendatangkan kemaslahatan, dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan, seperti sepertiga atau setengahnya dari hasil pertanian.

Yang mana kebun ini dikelola oleh pekerja dari segi perawatan seperti penyemprotan, pemupukan penununan atau pelepasan pelepah dan pemanenan dalam bentuk sistem kerjasama antara pemilik kebun dan pekerja dalam bentuk pemberian upah sebanyak 200.000 dalam 1 ton kelapa sawit untuk pekerja jika hasil panen itu tidak mencapai dengan 1 ton maka untuk upah itu dihitung dengan harian, yang mana itu dilakukan pemanenan pada 14 hari sekali.

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011, hal. 99.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012, h. 218.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

⁴ Ledy Famulia, "Konsep *Musaqah* Dalam Fiqh Dan Relevansinya Dengan Kerjasama 'Maro' Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)," 1, no. 1 (2020): 153–60, <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.818>.

⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009, hal. 241.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010, hal. 239.

Dalam kerjasama terdapat ketimpangan yang ditimbulkan adalah tidak adanya akad yang jelas dan juga pengawasan dari pemilik kebun sehingga mengakibatkan beberapa hal ketimpangan dan ketidakjujuran pekerja kepada pemilik kebun. Dimana pada saat panen ada beberapa buah yang dipanen itu tidak masak yang mana buah tersebut nanti nya itu tidak bisa dilakukan penimbangan karena toke tidak menerimanya. Ada beberapa peralatan untuk pemanenan juga digunakan pekerja untuk melakukan pemanenan di kebun orang lain tanpa pengetahuan si pemilik kebun. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui itu bagaimana sistem kerjasama yang digunakan dalam ekonomi islam dan pengimplementasiannya di ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif maknanya mendeskripsikan suatu tanda-tanda insiden atau peristiwa yang terjadi saat ini . Teknik pengumpulan data yaitu (1)observasi (2) wawancara. Informan penelitian ada 2 diantaranya informan kucinya adalah pekerja kebun kelapa sawit dan pemilik kebun dan yang menjadi informan pendukungnya adalah data yang bersumber dari pemerintah daerah setempat. Kemudian untuk analisis data penulis lakukan langkah-langkah seperti reduksi data, display data, berikutnya memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Kerjasama Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit Dan Pekerja di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

Sebagian besar penduduk kelurahan Muara Lembu mata pencariannya adalah pertanian. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar lahan yang ada di Kelurahan Muara Lembu merupakan sektor pertanian seperti pohon Karet dan Sawit yang banyak dikerjakan. Untuk mendapatkan data yang benar, Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dengan cara meninjau langsung ke lokasi kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Kelurahan Muara Lembu. Adapun untuk mengetahui berlangsungnya Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit di Kelurahan Muara Lembu.

Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara lisan dengan cara pemilik kebun sawit menyebutkan bahwa ia menyerahkan lahan kepada pekerja cuma dengan menggunakan sistem kepercayaan saja. kepada pengelola kebun sawit secara langsung tanpa ada penjelasan bentuk-bentuk sistem kerjanya. Dalam pengelolaan kebun atau lahan pertanian, di mana pemilik kebun menyerahkan lahan atau tanaman yang sudah ditanam kepada pekerja (pengelola) untuk dipelihara dan dirawat hingga menghasilkan panen, dengan imbalan berupa pemberian dari upah panen tersebut berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pemilik kebun dan pekerja. yang mana telah dilakukan wawancara salam penelitian yang berkesimpulan bahwasanya sistem kerjasama di kelurahan muara lembu ini tidak ada terdapat akad atau pun perjanjian kerja yang mana pekerja ini hanya di pekerjakan oleh pemilik kebun itu hanya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada para pekerja petani kelapa sawit. Dimana dikelurahan muara lembu itu juga sudah terbiasa dalam bekerja tidak adanya perjanjian dan hanya menggunakan sistem kepercayaan saja.

Selain itu yang menjadi alasan pekerja mau merawat atau memanen kebun sawit orang lain adalah pada umumnya karena pekerja tidak mempunyai kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makanya pekerja memilih untuk merawat atau memanen kebun sawit orang lain supaya bisa menghidupkan perekonomian keluarganya dan kebutuhan sendiri. hasil kesimpulan wawancara yaitu bahwa petani yang bekerja dikebun kelapa sawit ini memang ia sedang membutuhkan pekerjaan dan juga yang mana sebagian ia juga harus menghidupi keluarganya dan untuk beberapanya lagi itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Penyerahan lahan dari pemilik kebun kelapa sawit kepada pekerja merujuk pada suatu mekanisme di mana pemilik kebun memberikan hak kepada pekerja untuk mengelola atau merawat sebagian lahan kebun. Penyerahan Lahan ini dilakukan turun kelapangan untuk melakukan penunjukan batas-batas kebun yang ia miliki kepada pekerja supaya nantinya tidak ada terjadinya kesalahpahaman batas dengan pemilik kebun sebelahnya.

Selanjutnya yaitu dari segi peralatan yang digunakan dalam bekerja yang mana pemilik kebun sudah menyediakan seluruh peralatan yang diperlukan dalam bekerja supaya untuk memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya Peralatan kebun kelapa sawit adalah berbagai alat dan

perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Peralatan ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja bagi para pekerja di kebun kelapa sawit. Peralatan yang digunakan dalam pemanenan ini adalah seperti dodos, egrek, angkong dan tojok yang mana tanpa peralatan tersebut terutama jika enggrek tidak ada maka panen tidak bisa dilakukan dikarenakan sebagian besar sawit yang akan dipanen itu sudah mulai tinggi dan tidak semuanya bisa dilakukan menggunakan dodos. yang mana pada saat dilakukan wawancara bahwa terdapat ketimpangan dalam kerjasama yang dilakukan yaitu penggunaan alat yang dilakukan pekerja itu benar nyata adanya tapi disini pekerja diberikan teguran oleh pemilik kebun dan akan di ancam untuk diberhentikan yang mana dalam ekonomi islam itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan pekerjaan yang dilakukan tanpa se izin pemilik kebun dan pekerjaan yang dilakukan itu juga bisa disebut sebagai tidak jujur dalam bekerja.

Sistem pemanenan yang mana itu dilakukan dalam 2 minggu sekali yang mana dalam panen ini juga ada terdapat beberapa kejanggalaan dalam sistem panen yang mana tukang panen ini melakukan pemanenan terhadap buah yang masih mentaha ataupun pada buah mengkal yang mana itu nantinya juga akan berpengaruh pada hasil panen untuk kedepannya.

Upah adalah kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada pekerja sebagai balasan atas jasa atau pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, upah biasanya diberikan berdasarkan jenis pekerjaan, metode pembayaran, dan kesepakatan antara pekerja dan pemilik kebun. Upah untuk panen biasanya dihitung berdasarkan hasil panen dalam satuan ton jika tidak mencapai satu ton itu dihitung dalam harian yang mana gaji harian ini dalam 1 hari itu dihitung Rp.200.000 dan dalam 1 ton itu juga dihitung Rp.200.000 yang mana jika terdapat ketimpangana dalam Sistem kerjasama antara pemilik kebun kelapa sawit dan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam dapat dianalisis melalui beberapa aspek, termasuk prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

1) Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Hasil

Dalam ekonomi Islam, keadilan adalah salah satu prinsip utama. Sistem kerjasama yang diterapkan antara pemilik kebun dan pekerja sering kali menggunakan model bagi hasil. Dalam model ini, hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil, sehingga pekerja merasa dihargai atas kontribusi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil yang adil dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja, yang pada gilirannya berdampak positif pada hasil kebun.

2) Transparansi Dan Kepercayaan

Transparansi dalam pengelolaan hasil panen dan pembagian keuntungan sangat penting dalam sistem kerjasama ini. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pemilik kebun dan pekerja memiliki komunikasi yang baik dan transparan mengenai hasil panen dan pembagian, kepercayaan antara kedua belah pihak meningkat. Kepercayaan ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik.

3) Tanggung jawab Sosial

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemilik kebun memiliki tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Penelitian menunjukkan bahwa pemilik yang menerapkan prinsip tanggung jawab sosial. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga bagi pemilik kebun dalam jangka panjang, karena pekerja yang sejahtera cenderung lebih loyal dan produktif.

4) Pemberdayaan Pekerja

Sistem kerjasama yang baik juga berfokus pada pemberdayaan pekerja. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pekerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kebun, mereka merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Pemberdayaan ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan hasil panen.

5) Risiko dan Tantangan

Meskipun sistem kerjasama ini memiliki banyak manfaat, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan. Fluktuasi harga pasar, ketidakpastian hasil panen, dan risiko lingkungan dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem ini. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang terlibat dan merencanakan strategi mitigasi yang tepat.

Implementasi sistem kerjasama dalam perspektif ekonomi islam

Kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Muara Lembu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di sana merupakan petani kelapa sawit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa masyarakat kelurahan muara lembu Secara umum Sistem Kerjasama yang digunakan itu tidak adanya Kontrak yang digunakan dengan tidak adanya kontrak maka para pekerja bekerja tidak sesuai aturan atau bekerja sesuai suka hatinya saja dan pihak pemilik kebun juga tidak bisa mengontrol pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Yang mana dalam ekonomi islam akad ini sangat penting yang dimaksud dengan Akad merupakan bagian dari fikih mu'amalah, yang berarti bahwa ikatan antara dua belah pihak untuk mendapatkan suatu perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum. Ada tiga istilah lain tentang akad yaitu: perjanjian, perikatan, dan kontrak.⁷

Alasan diterapkan akad supaya adanya kejelasan mengenai sistem kerjasama yang digunakan guna itu untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kesepakatan itu juga terdapat dalam ekonomi islam yang mana kesepakatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan untuk dilakukannya. Serta kepatuhan terhadap hukum syariah supaya apa yang dilakukan itu memastikan kehalalan dalam pelaksanaannya.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-Quran dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam.

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khalifah* (Pemerintah), dan *Ma'ad* (Hasil). Yang mana semua itu menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.

a. *Tauhid*

Hakikat *tauhid* berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemandirian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT.

b. *Adl*

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasulnya. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain. Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah, termasuk penegakan keadilan dan penghapusan kesenjangan sosial.

c. *Nubuwwah*

Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etika dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan, bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/ Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah kepada umat manusia. Prinsip *nubuwwah* juga mengajarkan, bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar serta berfungsi sebagai model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Padanya juga terdapat gambaran pribadi luhur seorang ekonom muslim sebagai implementasi hadirnya ekonomi Islam di muka bumi. Adapun sifat-sifat Rasul yang harus diteladani oleh seorang ekonomi Muslim diantaranya: *Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah*.

d. *Khalifah*

Dalam al-Qur'an Allah SWT. berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin dan ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan

⁷ Darmawati, Akad dalam transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol .12. No. 2. 2018

kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (*muamalah*) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

e. *Ma'ad*

Secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali” karena kita akan kembali kepada Allah SWT. pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai berikut: “dunia adalah ladang akhirat”. Karena itu *ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, laba di dunia dan laba di akhirat.

Orientasi dan motivasi ekonomi tidaklah selalu didasarkan pada untung dan rugi secara matematis dan materil. Tapi lebih dari itu return disini adalah hasil yang dicapai untuk menghasilkan masalah dalam upaya mencapai falah.⁸

SIMPULAN

Sistem kerjasama yang dilakukan dikelurah muara lembu belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang mana dalam kerjasam itu belum ada terdapatnya akad yang jelas sehingga kontrak kerja pun tidak jelas dan dengan tidak adanya akad yang jelas itu membuat kerjasam tidak berjalan dengan lancar yang mana dipertengahan kerjasam itu terdapat beberapa hal yang tidak diinginkan. Masih terdapatnya pekerja yang berbuat curang yang mana peralatan yang digunakan untuk bekerja dikebun pemilik kebun tetapi juga ia gunakan untuk bekerja dimiliki kebun orang lain yang mana didalam islam itu dilarang karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kebun untuk menggunakannya. Dalam Ekonomi islam Sistem pelaksanaan dalam kerjasama dalam sistem perkebunan akad ini sangat penting yang dimaksud dengan Akad merupakan bagian dari fikih mu'amalah, yang berarti bahwa ikatan antara dua belah pihak untuk mendapatkan suatu perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum. Ada tiga istilah lain tentang akad yaitu: perjanjian, perikatan, dan kontrak.

REFERENSI

- Ahmad Munir Hamid. 2021. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik
 Ali Hasan. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1
 Amir Syarifuddin, 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet3
 Darmawati, 2018 Akad dalam transaksi Ekonomi dalam Kerjasama Pengolahan Sawah, *Jurnal Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.4 No.1
 Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1.
 Qamarul Huda, 2011. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, cet 1 *Syariah*, vol .12. No. 2.
 Famulia, Ledy. 2020, “Konsep Musaqah Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama ‘Maro’ Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus).” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.818>
 Dilfa, Alrizka Hairi. 2023. *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
 Hasnunidah, Neni. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
 Juliana, 2020, *Syirkah: Implementation Of Fresh Water Fishing Fishery (Kja)*,
 Septiani, Yuni, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah. 2020 “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru).” *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>.

⁸ Ahmad Munir Hamid, Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 4 No. 1. 2021